

Toplumcu Belediyeciliği ve Yerel Özerkliği Dünden Bugüne Taşımak “Yerel Hükümet: Gültepe Bir Özerklik Deneyimi (1973-1980)”

Makale Türü
Kitap İncelemesi

Yazının Geliş Tarihi
27/12/2025

Kabul Tarihi
24/01/2026

Uğur Ülger

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
ugurulger@gantep.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3677-393X

Turgay Gülpınar'ın *Yerel Hükümet: Gültepe Bir Özerklik Deneyimi (1973-1980)* adlı çalışması yerel yönetimler üzerindeki baskıların gündelik olay haline geldiği günümüzde, yerelin kendi sesini arayışını anlatmakta ve Türkiye siyasal hayatı açısından önemli, ancak hak ettiği özeni görmemiş bir deneyimi sunmaktadır. Çalışma yerel yönetimler, kent sosyolojisi, Türk siyasal hayatı, demokrasi ve toplumsal hareket çalışanlar için önemli bulgular ve tartışmalar içerirse de çalışmanın ana teması ve leitmotiv'i yerel özerklik kavramıdır. Çalışma boyunca tüm anlatılar bu motif etrafında örülmekte ve temel bulgular bu doğrultuda tartışılmaktadır. Çalışma, Gültepe'deki 1980 öncesi siyasal yapıyı ve toplumcu belediye uygulamalarını inceleyerek, yerel özerkliğin boyutlarını anlamaya çalışırken süreci ortaya çıkaran koşulları da analizine dâhil etmektedir. Bu çerçevede araştırmanın temel soruları şunlardır: Gültepe'deki siyasal ve toplumsal dönüşümün koşulları nelerdir? Ne tür bir yerel özerklik deneyimi yaşanmıştır?

Kuruluşu 1950'lere uzanan Gültepe, ürettiği ve kendisini üreten toplumsal, ekonomik ve siyasal ilişkilerle, Türkiye solu açısından önemli bir mekân hâline gelmiştir. İzmir'de Buca, Bornova gibi solun giremediği bölgelerin aksine, ülkü ocaklarının gire-

mediği bir yer olarak dikkat çekmiştir. Buna rağmen, bölgeye dair akademik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Gültepe'ye dair doğrudan gerçekleştirilen araştırmalarda odaklanılan konular bölge gecekondularındaki sosyo-ekonomik özellikler (Ayan, 1973), seçmen davranışları ve toplumsal hareketlerdir (Ülger, 2016; Çelik, 2024, Göktürk ve Ülger, 2025). Gülpınar'ın çalışmasını özgünleştiren nokta ise yukarıda da bahsedildiği gibi çalışmanın yerel özerklik boyutunu öne çıkarmasıdır. Çalışma, yerel özerklik boyutunu yapısal faktörlere ek olarak Gültepe'ye özgü değişkenleri de içerecek biçimde toplumsal, siyasal ve ekonomik boyutta ele almıştır. Kitap, yerel özerklik ve kurumsal yapıya yönelik odağıyla 1 Mayıs Mahallesi (Aslan, 2019), Ümraniye (Eder, 2013) vb. yerlere dair yapılan çalışmalardan -onların bıraktığı mirasın izini sürmekle birlikte- ayrılır.

Çalışmada vaka analizi yöntemi kullanılmış; yazın taraması, basın arşivi, haritalar, yargı kararları ve 29 kişiyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşme birbirlerini destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır. Görüşmeci adlarının anonim olarak tutulduğu çalışmada etik kurallara uyulmuştur. Kitabın sonunda ek olarak paylaşılan görüşmeci listesinde de görülebileceği gibi Gültepe'de yaşayan Konyalı, Karslı ve Balkan göçmenleri başta olmak üzere farklı kimliklere sahip kişilerle görüşülmüştür. Ayrıca yerel siyasette etkin, belediye çalışanları ya da onlarla yakın ilişkili kişilere ulaşılmıştır. Döneme ait fotoğraflar da analize dâhil edilmiş ve görsel imgeler yardımıyla bulguların daha somut bir biçimde tahayyül edilmesi sağlanmıştır.

Üç ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde “yerel özerklik” kavramı, tarihsel gelişimi ve kavrama atfedilen anlamlar, felsefi kaynaklara da atıf yaparak tartışılmıştır. Yazar, özerklik kavramını belli başlı sınırları çizilebilen bir kavram olmaktan ziyade, değişen toplumsal, ekonomik ve siyasal ihtiyaçlar doğrultusunda “bitmeyen bir düşünüş ve eyleyiş tarzı” olarak algılamaktadır (Gülpınar, 2025,

s. 63). Bu bölüm kitaptaki ampirik incelemenin ana dayanağını oluşturmaktadır.

İkinci bölümde, yerel özerklik kavramı Türkiye özelinde ele alınmakta, Osmanlı döneminden 1980'lere uzayan bir süreçte yerel ve merkezi iktidarlar arasındaki ilişki incelenmektedir. Bölüm içerisinde *gecekondu* sakinlerine özel bir vurgu yapılmaktadır. Gecekondu bölgelerinin merkezi ve yerel iktidarların kontrolü dışında, göçmenler tarafından kurulması ve resmî olarak kabul görmemeleri kentsel hizmetlerin sunulması konusunda bölge sakinlerini sorumluluk almaya yöneltmektedir. Böylece kentsel hizmetler imece usulü ile yurttaş girişimiyle karşılanmaktadır. Bu durum, Gülpınar tarafından kentsel özerkliğin başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. Öyleyse teorik ve ideolojik tartışmalardan ziyade pratik ihtiyaç ve çözümler sonucu ortaya çıkan özerklik, bu bölgelere içkin bir potansiyeldir. İkinci bölümde bahsi geçen önemli etkenlerden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ortanın soluna yönelişi ve toplumcu belediyeçilik kavramının Türkiye'de kabul görmesidir. Tekeli'ye atıfla toplumcu belediyeçiliğin çerçevesi beş maddede çizilmiştir (1992, s. 89): "a) Demokratik ve özgürlükçü belediye, b) Üretici belediye, c) Tüketimi düzenleyici belediye, d) Birlikçi ve bütünlükçü belediye, e) Kaynak yaratıcı belediye." Bu beş madde, yazarın Gültepe'ye dair incelemesinde ve yerel özerklik tartışmasında yol göstericidir. Elbette bu maddelerle sınırlı kalınmamakta, merkezi yönetimle girilen ilişki ve çatışmalar da anlatının ana kolonlarını oluşturmaktadır. Çünkü özerklik, doğası gereği bir merkeze bağlı olmamayı ya da bu bağın sınırlandırılmasını gerektirmektedir.

Toplumcu belediyeçiliğin ortaya çıkışının temelinde yeni bir siyaset arayışına ek olarak, kaynak eksikliğine rağmen kentlilerin artan ihtiyaçlarının karşılanma arayışı bulunmaktadır. Bu anlayışla belediyeler, kendilerine biçilen sınırlı görev tanımının dışına çıkarak kentsel hizmetlerden, tüketim maddelerinin ucuz ve güvenilir yollarla üretimine/temini-

ne, konuttan sosyal hayata dek genişleyen bir alanda sorumluluk alarak harekete geçmiştir. Tüm bunların Gültepe’de olduğu gibi yerel sakinlerin karar alma ve işleyiş mekanizmalarına katılımı ile ortaya çıktığı, üstelik bu politikaların merkezi yönetime rağmen hayata geçirildiği anlar ise yerel özerklik kavramına can vermektedir. Gültepe anlatısı da bu çerçevede kurulmuş, ilk iki bölümdeki kavramsal ve tarihsel çerçeve üçüncü bölümde somutlaşmıştır. Anlatıda ülke genelindeki toplumcu belediyeçilik yaklaşımına odaklanması, yazarın vurgusuyla Gültepe’yi “tarih içinde biricik bir örnek olarak görme yanılığısına” düşülmesini engellemektedir (Gülpinar, 2025, s. 25).

Henüz 1964-1968 arasında, ilk belediye başkanı Hüseyin Polat’ın “kurucu başkanlık” döneminde dahi karşılaşılan sorunlar alternatif siyaset ve belediyeçilik uygulamalarını gerektirmiştir. Bu dönemde bir yandan belediye örgütü kurularak belediye hizmetlerinin sunulabilmesi için altyapı çalışmalarının başlatılması öte yandan gerekli kaynakların sağlanabilmesi için mali altyapının kurulması öncelikli sorundur. Bu yapısal sorunlar kaynak yaratıcı belediyeçiliği ve kentsel hizmetlerin sunumuna yurttaş katılımını zorunlu kılmıştır. Polat’ın başkan seçilmesindeki en büyük rolü oynayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) örgütünün desteğiyle toplumcu belediyeçiliğin ve yerel özerkliğin tohumları atılmıştır. Polat’ın çevresindeki örgütlü sosyalist Yugoslav göçmenler¹ belediyenin seferberlik kapasitesini artırmış; imece kültürü doğrultusunda altyapı çalışmalarından çöp toplama ve ilk ulaşım hizmetlerine kadar önemli adımlar atılmıştır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde Gültepelilerin etkin katılımcılar olması, Gültepe’nin siyasal özne haline gelişinde önemli bir basamaktır.

Polat dönemi sonrasında, Adalet Partili (AP) İsmet Uç’un belediye başkanlığında, Gültepe belediyesi özerk bir biçimde kendi kaynak ve politikalarını üreterek var olmaktan ziyade merkezi yönetimin desteği ve teşvikiyle hareket eden bir belediyeye dönüştüğü için bu dönemdeki politikalar yerel

1 Gültepe’deki Balkan göçmenleri arasında Tito’nun Partizanlarına katılmış, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı savaşmış kişiler bulunmaktaydı. Bu kişiler anti-faşist duyarlılıklarını ve sosyalist dayanışma biçimlerini Gültepe’ye taşımıştır.

özerklik tartışmasını destekleyecek nitelikte değildir. 1970'lerde ise Türkiye'de solun yükselişi, Gültepe'de Polat'ın mirasıyla birleşmiş ve 1973 seçimlerinde yeniden bir solcu, CHP'li Aydın Erten belediye başkanı seçilmiştir. Gülpınar'ın çalışması geçmişe atıf yapsa da esas olarak 1973-1980 arasına, Erten dönemine odaklanmaktadır. Bu dönemki belediye faaliyetleri, yerel özerkliğin ayrıntılı bir biçimde izlenebileceği bir gidişat sunmaktadır.

1970'ler boyunca nüfusu artmaya devam eden Gültepe'deki altyapı sorunları kronikleşerek devam etmektedir. Üstelik Erten'in belediyecilik anlayışı da Polat'inkine benzer biçimde, merkezi yönetime dayanarak var olmaktan ziyade yerel dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Üstelik, kaynak eksikliği gibi kronik bir sorun bu dönemde de devam etmektedir. Bu durum ise belediyeyi kendi olanakları ve potansiyeli ile baş başa bırakmaktadır. Erten'in sorunlara çözümü, şu cümlesinden de anlaşılacağı üzere, özerklik vurgusu içermektedir: "Oysa biz, birer küçük yerel hükümet durumuna getirilsek, kendi yöremizin sorunlarına kendimiz çare bulsak, hiçbir fakir belediye kalmaz," (*Demokrat İzmir*, 20 Temmuz 1978'den aktaran Gülpınar, 2025, s. 313). Sadece sorunlara pratik çözüm arayışı değil, aynı zamanda ideolojik arayışlar da özerklik ve toplumcu belediyecilik arayışında etkilidir. Bu ideolojik bakış açısına göre yerel yönetimler yalnızca hizmet üretmenin değil, aynı zamanda siyaseti yeniden kurmanın da alanı haline gelmiştir. Dönemin Gültepe'sindeki karar alım mekanizmalarına ve belediyenin hizmet sunumuna çeşitli sosyalist örgütlerin de katılımı söz konusu olmuş ve 1960'larda AP'nin kalesi olarak görülen Gültepe solun kalesine dönüşmüştür. Bu dönüşüm merkezi yönetime rağmen gerçekleştiği oranda, Erten ve Gültepe Türkiye sağının hedefi olmuştur. Merkezi yönetime karşı girilen çatışma, yerelin merkeze karşı hak ve sorumluluk talepleri içermesi açısından önemlidir. Osmanlı'dan modern Cumhuriyet'e dek çoğu toplumsal ve siyasal dönüşümün

merkezdeki seçkinler tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alındığında (Şerif, 2010) bu özerklik talepleri daha fazla önem kazanmaktadır.

Erten dönemindeki toplumcu belediyeçilik faaliyetleri belediyenin uygun fiyatlarla kömür satması, gecekondu inşaatları için briket üretmesi, tanzim satış mağazaları ile uygun fiyatlı gıda ürünlerinin temin edilmesi gibi tüketimi düzenleyici faaliyetlerden otobüs işletmeciliği gibi kaynak yaratmayı amaçlayan faaliyetlere dek uzanmaktadır. Bu dönemde birlikçi-bütünlükçü belediye anlayışının uzantısı olarak Gültepelilerin sosyal hayatları da düzenlenmeye çalışılmıştır. İşçi sınıfının tatil hakkı olduğu vurgusu ile Gültepeliler için Gümüldür’de bir tatil alanı kiralanarak, buraya yolculuk etmek isteyenler için belediye otobüs hattı kurulmaya çalışılması, belediyenin hizmet alanına atfedilen anlamı göstermesi açısından ilginçtir. Üstelik bu politikalar yapılırken başta sosyalist örgütler olmak üzere, Gültepelilerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve kazma-kürek çalışan Gültepelilerin daha iyi bir altyapı için sorumluluk almaları da katılımçı anlayışı göstermektedir. Bu uygulamaların tümünde belediye bir tür yerel hükümet gibi hareket etmekte, kendi siyasetini veya varlığını merkeze dikte ederek ve hatta ona rağmen kurgulamaktadır. Üstelik merkezle girilen çelişki yalnızca Milliyetçi Cephe hükümetlerine karşı değil, aynı zamanda CHP merkezine karşı mücadeleyi de gerektirmektedir. Toplumcu belediye başkanlarının parti içi siyasal çekişmeler sonucunda, 1977 seçimlerinde tekrar aday olarak gösterilmemesi durumu Gültepe’de de yaşanmış, ancak Gültepelilerin CHP il binasını basacak kadar kararlı duruşu sayesinde Erten tekrar aday gösterilmiştir. Genel olarak “Ankara” tarafından yerine getirilmeyen her türlü hizmet, Gültepe Belediyesi’ne ve Gültepelilere yeni bir faaliyet alanı sağlamış ve yerel siyaset, yerel sorunların giderilmesi çerçevesinde örgütlenerek hareket etmiştir. Ancak, belediye siyasetiyle sosyalist grupların faaliyetleri ile iç içe geçerken, Gültepe Belediyesi ana aktör olmayı sürdürmüştür. Bu da Gültepe’deki

sosyalist örgütlerin etkisinin Fatsa örneğine oranla sınırlı kaldığını göstermektedir.

Gecekondu bölgeleri kamuoyuna tehlikeli, yasadışı, sağlıksız vb. olumsuz söylemler ile sunulmaktadır. 1960 öncesinde bu türden söylemlerle temsil edilen Gültepe, en azından 1970'lerin sonuna doğru sosyalist solun güçlü olduğu bir siyasal aktör olarak yeni bir kimlik edinebilmiştir. 1980 sonrasında Gültepe Belediyesinin kapatılmasıyla yaşanan süreçte ise bu kimlik yitirilmiş ve Gültepe, tekrar herhangi bir gecekondu bölgesine dönüşmüştür. Gülpınar'ın ve bu konudaki diğer çalışmaların en önemli katkıları unutulmuş ve unutturulmaya çalışan hafızanın bugüne taşınmasına ek olarak hâkim gecekondu anlatısına meydan okumalarıdır. Böylece bu bölgeler, kendi içsel özellikleri çerçevesinde farklı bir biçimde temsil edilmektedir. Üstelik çalışma sırasında, yerel sakinlerle yapılan görüşmeler, bu kişilere kendilerine dair söylemleri doğrudan üretebilme olanağı sağladığı için ayrı bir değere sahiptir. Ancak, bu tür çalışmaların risklerinden biri, anlatıların romantik bir tonla yer yer nesnellikten uzaklaşılabilmesidir. Belki bazı okuyucular Gülpınar'ın çalışmasında da benzer bir izlenime sahip olabilir. Örneğin çalışma içerisinde Gültepe soluna yönelik muhalefetin söylemlerine ve merkezi iktidarın iddialarına dair yaklaşım mesafelidir. Ancak sosyal bilimlerin doğası gereği fen bilimlerine denk bir nesnellığe sahip olamayacağı için bu durum makuldür.

Yöntem olarak sözlü tarih çalışmaları önyargılara sahip olabilmekte, görüşmeciler kendi öznel yargılarını nesnel gerçekler gibi sunabilmekte ve çalışmayı manipüle edebilmektedir. Üstelik tarihsel süreç içerisinde, görüşmeciler, başkaları tarafından manipüle edilmiş söylemleri de içselleştirebilmektedir. Bu nedenle, çalışmanın ana dayanaklarından birinin görüşmelere dayalı olması çalışmanın sınırlılıkları arasında sayılabilir. Elbette sahadaki anlatıları farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip kişilerden alınan bilgilerle kontrol etmek, bu sınırlılığını tam olarak orta-

dan kaldırmaya da aşabilmek için önemli bir yoldur. Bu çalışmada da görüşmecii sayısının genişliği ve görüşmecilerin çeşitliliğiyle bu sınırlılık aşmaya çalışılmıştır. Benzer bir sınırlılık medya arşiv taraması için de öne sürülebilir. Ancak farklı siyasal eğilimlere ve geleneklere sahip gazete ve dergilerin araştırmaya dâhil edilmesi, medya organlarının önyargılarından arındırılmış bir anlatı oluşturma konusunda işlevseldir. Ayrıca, konunun derinlikle ele alınabilmesi için yargı kararlarına bakılması (örneğin Gültepe Olayları ve Buna Bağlı Diğer Olaylar Sanıklar Hakkındaki Gerekeçeli Hüküm), meclis tartışmalarının incelenmesi, devlet merkezli bakış açısının netleştirilebilmesini sağlamıştır. Böylece bir yandan farklı Gültepe anlatılarına yer verilmişken, devletin sınıfsal ve toplumsal konumunu belirginleştiren analizler de yapılmıştır.

Genel olarak, yazarın anlatım dili ve üslubu yer yer edebi tat verecek denli akıcı ve etkilidir. Ancak, her ne kadar yazarın felsefi ve kuramsal tartışmaları, yerel özerklik kavramını tarihsel olarak temellendirme açısından işlevsel olsa da bu tartışmaların yer yer Gültepe anlatısının önüne geçtiği söylenebilir. Bu nedenle ilk iki bölüm biraz daha kısa tutulabilirdi. Bununla birlikte çalışma, Türkiye’de yerel yönetimlerin yazınında çoğunlukla kurumsal çerçevede ele alınan belediyeçilik tartışmalarını, sınıf mücadelesi ve yerel siyasal örgütlenmeler bağlamında yeniden düşünmeye davet etmektedir. Bu yönüyle salt sınıf mücadelesine odaklanan çalışmalardan da ayrılmaktadır.

Kitap; yazarın dâhil olduğu tartışmalar, öne sürdüğü bulgular ve oluşturduğu genel çerçeve sayesinde, okuyucuya alternatif bir kent politikasının nasıl kurulabileceği ve demokrasi tartışmalarında yerelin konumunun ne olabileceğine dair düşünme fırsatı sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca geçmişe dair bir anlatı değil, aynı zamanda yerelin siyasal imkânlarına dair güncel tartışmalar için güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu nedenle siyaset bilimi, yerel yönetimler, siyasal katılım çalışanlar veya ülke sorunlarına kafa yoran herkes için ilham verici unsurlar içermektedir.

Kaynakça

- Aslan, Ş. (2019). 1 Mayıs Mahallesi: 1980 öncesi toplumsal mücadeleler ve kent. İletişim Yayınları.
- Ayan, M. (1973). İzmir’de gecekondu problemi ve Gültepe gecekondualarında sosyoekonomik bir araştırma. [Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi].
- Çelik, D. B. (2024). Sosyo-ekonomik değişimin seçmen tercihlerine etkisi: Gültepe örneği. [Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Eder, S. (2013). İstanbul’a bir kent kondu Ümraniye. İletişim Yayınları.
- Göktürk, A. & Ülger, U. (2025). Once upon a time in Gültepe (socialists, grassroots and the TARIŞ resistance). *Labor History*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/0023656X.2025.2486514>
- Gülpınar, T. (2022). Türkiye’de yerel özerkliğin yükselişi ve düşüşü: Gültepe örneği (1973-1980). [Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Gülpınar, T. (2023). Yerel yönetimler için geçmişten bir model olarak çevre belediyeleri: Gültepe Belediyesi örneği. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 6(1). 78-86.
- Gülpınar, T. (2025). Yerel hükümet: Gültepe bir özerklik deneyimi (1973-1980). İletişim Yayınları.
- Şerif, M. (2000). Türkiye siyasasını açıklayabilecek bir anahtar: merkez – çevre ilişkileri. E. Kalaycıoğlu & A. Y. Sarıbay (Ed.), *Türkiye’de politik değişim ve modernleşme* (s. 79-104). Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Tekeli, İ. (1992). Belediyecilik yazıları (1976-1991). IULA-EMME.
- Ülger, U. (2016). Seçmen davranışlarındaki değişim: Gültepe örneği. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.